

www.education.gouv.fr/stateval

D'après les premières estimations, 1 788 500 étudiants seraient inscrits à la rentrée 2005 dans les principales filières de l'enseignement supérieur (universités hors IUT et établissements assimilés, IUT, CPGE, STS), soit une augmentation de 0,5 %. Cette hausse s'observerait en universités hors IUT et établissements assimilés (+ 0,7 %) et en CPGE (+ 1,0 %). En revanche, les effectifs diminueraient légèrement en STS et en IUT (- 0,7 % et - 0,3 %). Par suite de la hausse du nombre de bacheliers généraux à la session 2005 du baccalauréat, les flux d'entrée en première année à l'université (y compris IUT) et établissements assimilés ou en CPGE seraient en hausse (+ 1,5 % et + 1,6 %). Le nombre des nouveaux bacheliers en STS diminuerait (- 0,7 %). À l'université, les formations de santé seraient toujours les plus attractives (+ 15,0 %). La rentrée 2005 confirmerait aussi la baisse observée à la rentrée précédente des effectifs de nouveaux inscrits en STAPS (- 13,6 %).

Premières estimations de la rentrée 2005 dans l'enseignement supérieur

En France métropolitaine et dans les DOM, 1 788 500 étudiants se seraient inscrits à la rentrée 2005 dans les principales filières de l'enseignement supérieur (universités hors IUT¹ et établissements assimilés², instituts universitaires de technologie (IUT), classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et sections de techniciens supérieurs (STS)), soit 9 000 étudiants de plus que l'année précédente (tableau 1). Ces filières, qui couvrent environ 80 % du champ des formations supérieures (hors alternance et apprentissage), verraient le mouvement de hausse des effectifs enclenché en 2003 s'atténuer à la rentrée 2005 (+ 0,5 % à la rentrée 2005, après + 0,8 % à la rentrée 2004 et + 1,9 % en 2003).

Cette estimation des effectifs de la rentrée 2005 s'appuie sur l'extrapolation des résultats définitifs du baccalauréat à partir des résultats provisoires de juillet 2005, sur

un décompte partiel et provisoire des nouvelles inscriptions dans ces grandes filières (universités et établissements assimilés, STS et CPGE) et sur le prolongement des comportements observés ces dernières années aux étapes successives des parcours d'études (voir l'encadré p.4).

1. Les IUT font partie des universités mais leur situation est différente en matière d'évolution, de choix d'orientation et de recrutement. Aussi distingue-t-on les deux filières. L'université comprend les 79 universités publiques (France métropolitaine et DOM) et les deux CUFR (centre universitaire de formation et de recherche) recensés dans le système d'information SISE-universités.

2. Les établissements assimilés comprennent les autres établissements recensés dans le système d'information SISE-universités : les universités technologiques, les instituts nationaux polytechniques (INP), l'École du paysage de Blois et cinq grands établissements : l'Institut d'études politiques de Paris, l'Observatoire de Paris, l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), l'Institut de physique du globe de Paris et, depuis la rentrée 2004, Paris Dauphine (anciennement Paris IX). Ils représentent 3,1 % des effectifs de l'ensemble universités hors IUT et établissements assimilés.

Tableau 1 – Effectifs des principales filières de l'enseignement supérieur (en milliers)
France métropolitaine + DOM

	1995-1996	2000-2001	2004-2005	2005-2006 Estimation (octobre)	Variation 2005/2004	
					En valeur absolue	En %
Universités et établissements assimilés (hors IUT)	1 485,6	1 307,7	1 353,8	1 363,7	9,9	0,7
– dont universités	1 459,6	1 277,5	1 312,1	1 321,8	9,7	0,7
– dont établissements assimilés (*)	26,0	30,2	41,7	41,9	0,2	0,5
IUT	103,1	119,2	112,4	111,6	- 0,8	- 0,7
CPGE	70,3	70,3	73,1	73,9	0,8	1,0
STS	236,4	248,9	240,1	239,3	- 0,8	- 0,3
Ensemble des principales filières (**)	1 895,4	1 746,1	1 779,5	1 788,5	9,0	0,5
Ensemble des étudiants du supérieur	2 179	2 161	2 268			

Source : SISE et SCOLARITE - MEN-DEP

(*) Paris IX en université jusqu'à la rentrée 2003 et en établissement assimilé ensuite.

(**) Environ 80 % de l'ensemble des établissements du supérieur.

Tableau 2 – Nouveaux bacheliers France métropolitaine + DOM							
Bacheliers	1990	1995	2000	2004	2005 Estimat. (juillet)	Variation 2005/2004	
						En valeur absolue	En %
Bacheliers généraux	250 864	287 046	271 155	261 137	272 200	11 063	4,2
dont séries : L	65 066	71 460	59 642	49 418	49 500	82	0,2
ES	60 911	76 555	75 299	81 494	86 100	4 606	5,7
S	124 887	139 031	136 214	130 225	136 600	6 375	4,9
Bacheliers technologiques	115 808	138 267	152 778	143 277	141 300	- 1 977	- 1,4
dont séries : STI	27 503	35 217	36 940	36 427	34 500	- 1 927	- 5,3
STT	72 994	78 896	82 221	74 312	73 500	- 812	- 1,1
Autres	15 311	24 154	33 617	32 538	33 300	762	2,3
Bacheliers généré. et techno.	366 672	425 313	423 933	404 414	413 500	9 086	2,2
Bacheliers professionnels	24 602	65 741	92 617	93 958	94 200	242	0,3
Ensemble	391 274	491 054	516 550	498 372	507 700	9 328	1,9

Source : MEN-DEP

Des bacheliers dans les séries générales plus nombreux...

En France métropolitaine et dans les DOM, 507 700 jeunes auraient obtenu leur baccalauréat en 2005, soit 9 300 de plus qu'en 2004 (+ 1,9 %) (chiffres provisoires, *tableau 2*). C'est dans la filière générale que la hausse serait la plus forte (+ 4,2 %, soit 11 100 lauréats de plus). Cette hausse est liée à celle des effectifs de terminales générales (+ 2,4 %) et, également, à celle du taux de réussite au baccalauréat général (+ 1,6 point). La hausse du nombre de bacheliers serait particulièrement nette dans les séries ES et S (respectivement + 5,7 % et + 4,9 %, soit 4 600 et 6 400 candidats reçus de plus). Seul le nombre de bacheliers de la série L serait pratiquement stable (+ 0,2 %, soit 100 bacheliers de plus).

... alors que le nombre de bacheliers technologiques serait en baisse et celui des bacheliers professionnels quasi stable

La baisse des effectifs de terminales technologiques et celle du taux de réussite dans cette filière conduiraient à une diminution du nombre de bacheliers technologiques (- 1,4 %, soit 2 000 lauréats de moins). Enfin, le nombre de lauréats d'un baccalauréat professionnel serait quasi stable (+ 0,3 %, soit 200 bacheliers de plus).

Au total, le nombre de bacheliers généraux et technologiques aurait augmenté de 9 100 (soit + 2,2 %). La quasi-totalité des bacheliers généraux et trois bacheliers technologi-

3. On appelle taux de poursuite, le rapport du nombre de nouveaux bacheliers accueillis dans une filière de l'enseignement supérieur sur le nombre total de nouveaux bacheliers.

ques sur quatre poursuivant leurs études dans les quatre principales filières de l'enseignement supérieur, la hausse des effectifs de ces bacheliers entraînerait une augmentation des flux d'entrée en première année. En université et établissements assimilés, IUT, CPGE et STS, on dénombrait ainsi 4 200 inscriptions de plus en première année, soit une hausse de 1,0 % par rapport à la rentrée 2004 (*tableau 3*).

Les bacheliers professionnels se présentant plus souvent sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme, seuls 22 % d'entre eux poursuivraient dans une des quatre principales filières de l'enseignement supérieur.

Des flux en première année et des effectifs en légère baisse en STS et en IUT et en légère hausse en CPGE

Au niveau des flux en première année, toutes les filières ne profiteraient pas de la hausse du nombre de bacheliers en 2005. Ainsi, les effectifs de nouveaux entrants en STS et IUT diminueraient légèrement.

En STS, il y aurait 800 jeunes inscrits de moins qu'en 2004, soit une baisse de 0,7 %. Cette évolution s'expliquerait par un taux de poursuite³ des bacheliers généraux et technologiques en STS en baisse de 0,6 point et par la baisse du nombre des lauréats à la session 2005 du baccalauréat technologique. Elle serait légèrement plus forte pour les formations secondaires (- 0,8 % en 2005 contre - 0,1 % en 2004) que pour les formations tertiaires (- 0,1 % en 2005 contre - 0,4 % en 2004). Le nombre d'inscriptions en première année en STS diminuerait ainsi dans quatorze académies (*tableau 4*). Pour cette estimation de rentrée, seules les évolutions des établissements publics relevant du ministère de l'Éducation nationale sont connues. Les effectifs totaux des STS (*tableau 1*) seraient en légère diminution (- 0,3 % soit 800 étudiants de moins). Cependant, il faut attendre les résultats du recensement dans l'ensemble des établissements privés hors contrat et des établissements relevant des autres ministères pour avoir une vue complète de l'évolution des effectifs en STS.

Le nombre d'entrants en première année d'IUT diminuerait légèrement (- 0,4 %, soit environ 200 inscrits de moins). Cette baisse serait de même ampleur dans les formations secondaires et dans les formations tertiaires (respectivement - 0,5 % et - 0,3 % en 2005 contre + 0,8 % et - 2,5 % en 2004). Dans un peu plus de la moitié des académies, le nombre d'entrants en première année diminuerait. Les effectifs totaux en IUT continueraient ainsi de baisser (- 0,7 %, soit 800 étudiants de moins).

En CPGE, le nombre de nouveaux inscrits en première année continuerait d'augmenter comme à la rentrée 2004 (+ 2,0 % en 2004 et + 1,6 % en 2005). Cette hausse serait plus

Tableau 3 – Flux d'entrée en première année dans les principales filières de l'enseignement supérieur
France métropolitaine + DOM

Principales filières de l'enseignement supérieur	1990-1991	1995-1996	2000-2001	2004-2005	2005-2006 Estimat. (octobre)	Variation 2005/2004	
						En valeur absolue	En %
Université et établissements assimilés (hors IUT)	228 379	278 447	244 400	237 043	241 600	4 557	1,9
– Droit	35 480	40 955	33 805	31 690	33 300	1 610	5,1
– Sciences économiques, AES	34 610	32 763	31 101	28 697	28 400	- 297	- 1,0
– Lettres, Sc. hum. et langues	85 163	111 717	98 467	96 046	97 000	954	1,0
– Sciences	54 398	63 410	49 971	40 612	40 100	- 512	- 1,3
– STAPS	1 960	6 046	11 405	11 224	9 700	- 1 524	- 13,6
– Santé	16 768	23 556	19 651	28 774	33 100	4 326	15,0
IUT	33 607	42 350	49 673	47 976	47 800	- 176	- 0,4
Total Université et établissements assimilés	261 986	320 797	294 073	285 019	289 400	4 381	1,5
CPGE	34 950	38 482	36 018	37 396	38 000	604	1,6
STS	104 359	110 972	117 438	113 258	112 500	- 758	- 0,7
Total du champ couvert	401 295	470 251	447 529	435 673	439 900	4 227	1,0

Source : SISE et SCOLARITE – MEN-DEP

forte pour les nouvelles inscriptions en CPGE scientifiques (+ 2,5 %) que pour celles des autres filières (+ 0,2 %). Les effectifs en CPGE augmenteraient dans dix-huit académies (*tableau 4*). Au final, l'effectif total en CPGE compterait 800 étudiants de plus (+ 1,0 %).

À l'université et dans les établissements assimilés, les effectifs en première année augmenteraient...

En écho à la hausse des bacheliers généraux et technologiques et à une légère augmentation des taux de poursuite de ces nouveaux bacheliers en université hors IUT et établissements assimilés (+ 0,2 point), les nouvelles inscriptions en première année à l'université hors IUT et dans les établissements assimilés seraient plus nombreuses à la rentrée 2005 qu'à celle de 2004 (+ 1,9 %, soit 4 600 nouveaux entrants de plus). Les inscriptions principales ne diminueraient que dans sept académies (*tableau 4*). Toutefois, certaines évolutions des effectifs universitaires (hors IUT) et des établissements assimilés dans ces académies sont à considérer avec prudence (*voir l'encadré p.4*). La hausse de ces effectifs ne serait pas homogène dans toutes les filières. Trois filières ne profiteraient pas de l'afflux supplémentaire de nouveaux bacheliers : les sciences, les sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et les sciences économiques et AES. La forte baisse des nouveaux entrants en STAPS observée à la

Tableau 4 – Évolution des inscriptions en première année dans l'enseignement supérieur
France métropolitaine + DOM – Public

Académies	Université et établissements assimilés (hors IUT)		IUT		CPGE		STS	
	2005-2006	Évolution (%)	2005-2006	Évolution (%)	2005-2006	Évolution (%)	2005-2006	Évolution (%)
Aix-Marseille *	11 679	-6,6	1 759	-0,6	1 232	-0,6	3 031	2,5
Amiens	3 948	3,5	1 220	1,9	562	6,8	2 537	-6,0
Besançon	3 361	-4,4	873	-14,7	412	11,1	1 682	0,1
Bordeaux	11 967	3,1	1 983	8,1	1 381	1,2	3 553	0,5
Caen	4 117	1,5	1 161	-3,0	622	12,5	1 458	3,4
Clermont-Fd	4 028	4,4	1 167	5,6	524	0,8	1 646	1,3
Corse	534	24,8	150	-2,6	36	-20,0	219	-7,6
Créteil	10 190	-8,5	2 995	-3,7	1 517	2,7	5 582	0,0
Dijon	4 405	2,4	1 060	0,9	673	-6,4	1 757	-0,8
Grenoble	8 034	1,0	2 943	-1,0	1 134	6,9	3 156	-4,9
Lille	15 141	-3,4	3 068	0,2	1 755	-0,6	7 014	-1,2
Limoges	2 320	10,8	739	-6,7	229	-2,6	1 063	0,6
Lyon	15 373	6,8	2 780	-3,2	1 886	4,1	3 173	-1,9
Montpellier	10 442	5,9	1 650	-2,2	950	-7,9	2 805	-0,2
Nancy-Metz	8 188	3,6	2 212	-2,2	1 074	-0,1	3 130	1,8
Nantes	10 009	5,4	2 361	2,9	1 131	-3,7	3 256	-5,8
Nice	6 188	-2,1	1 626	4,8	1 038	3,5	1 985	-4,0
Orléans-Tours	6 734	2,4	1 958	1,9	1 033	0,6	2 756	-2,1
Paris *	24 280	4,2	851	11,4	5 738	0,4	4 757	-1,3
Poitiers	4 845	6,3	1 489	5,5	642	2,2	1 963	-2,3
Reims	3 523	3,3	855	-29,0	659	6,1	2 151	0,0
Rennes *	11 277	0,5	2 935	-4,7	1 374	2,0	2 957	0,5
Rouen	5 098	2,6	1 668	-3,5	715	13,0	2 212	1,6
Strasbourg	7 334	3,7	1 710	-0,7	1 060	2,8	2 482	-4,2
Toulouse	10 921	-1,7	2 691	7,9	1 352	-1,0	3 171	-0,8
Versailles *	13 457	-1,3	3 553	4,5	2 602	1,5	5 937	0,6
DOM	6 274	2,3	281	16,6	588	1,0	2 860	7,3

Source : SISE et SCOLARITE - MEN-DEP

* Les évolutions des effectifs universitaires (hors IUT) de ces académies sont à considérer avec prudence (*voir l'encadré p.4*).

rentrée 2004 se confirmerait (respectivement - 14,7 % et - 13,6 % en 2004 et 2005). C'est la filière universitaire où la baisse des effectifs serait la plus forte. Dans la continuité des rentrées précédentes, les inscriptions en première année des filières sciences continueraient à baisser mais dans de plus faibles proportions (- 1,3 % en 2005 contre - 8,6 % en 2004). Les nouveaux inscrits dans la filière sciences économiques et AES seraient en baisse comme à la rentrée 2004 (respecti-

vement - 1,4 % et - 1,0 % en 2004 et en 2005). Cependant, ils seraient en diminution en AES (- 11,6 %) et en augmentation en sciences économiques (+ 6,0 %).

La désaffection des nouveaux bacheliers pour les études en lettres se poursuivrait (- 9,2 %) alors que les entrants en sciences humaines et en langues seraient en augmentation (+ 3,7 % et + 1,0 %). Au final, les effectifs en première année en lettres, sciences humaines et sociales et langues augmenteraient de 1,0 %.

La hausse du nombre d'inscrits en première année de droit enregistrée en 2003 et en 2004 après plusieurs années de baisse se poursuivrait en 2005 (+ 5,1 % en 2005).

Conséquence de la réforme des études médicales et de l'augmentation du *numerus clausus* tant pour la médecine que pour l'odontologie et la pharmacie, le nombre d'inscrits en première année de formation de santé progresserait de 15,0 %, soit 4 300 nouveaux inscrits supplémentaires. C'est la filière universitaire où la hausse des effectifs serait la plus forte avec + 15,4 % pour la pharmacie et + 13,8 % pour la médecine et l'odontologie.

Évolution des inscriptions en première année dans l'enseignement supérieur – Public

Évolution des bacheliers généraux et technologiques à la session 2005 : + 2,2 %

... ainsi que l'ensemble des effectifs de ces établissements

À la rentrée 2005, le cursus licence (cursus L) compterait 0,7 % d'étudiants de plus qu'à la rentrée 2004, soit 6 000 étudiants supplémentaires. Seuls les effectifs de la filière STAPS et de la filière sciences seraient en recul (respectivement - 11,5 % et - 0,5 % en 2004 et en 2005).

Le cursus master (cursus M) compterait 0,3 % d'étudiants de plus, soit 1 600 étudiants supplémentaires. Les effectifs de la filière lettres et sciences humaines, de la filière STAPS et de la filière droit ne progresseraient pas (respectivement - 3,0 %, - 2,7 % et - 1,3 %).

L'augmentation des effectifs du cursus doctorat (cursus D) des précédentes rentrées serait moins forte à la rentrée 2005 (respectivement + 3,3 % et + 2,2 % en 2004 et en 2005). Seules les filières droit et STAPS verraient leurs effectifs diminuer (respectivement - 3,0 % et - 2,7 %).

Tableau 5 – Effectifs inscrits à l'université et établissements assimilés (hors IUT) (en milliers)
France métropolitaine + DOM

	1990-1991	1995-1996	2000-2001	2004-2005	2005-2006 Estimation (octobre)	Variation 2005/2004	
						En valeur absolue	En %
Droit	161,0	197,7	182,5	177,8	179,1	1,3	0,7
Sciences économiques, AES	126,9	161,7	165,3	187,7	190,6	2,9	1,5
Lettres, sciences hum. et langues	410,7	529,4	489,9	491,9	492,2	0,3	0,1
Sciences	245,0	320,3	284,2	285,0	285,5	0,5	0,2
STAPS	11,7	20,5	45,1	45,1	40,4	- 4,7	- 10,4
Santé	153,1	152,8	140,7	166,3	175,9	9,6	5,8
Toutes disciplines	1 108,5	1 382,5	1 307,7	1 353,8	1 363,7	9,9	0,7

Source : SISE - MEN-DEP

Ainsi, tous cursus confondus, les effectifs de l'université (hors IUT) et des établissements assimilés augmenteraient de 9 900 étudiants cette année (+0,7 %). Comme l'année précédente, c'est dans la filière santé que le nombre d'étudiants – dans les trois cursus – progresserait le plus en 2005 (+ 5,8 %) (tableau 5).

Benoit Leseur, DEP B2

Pour en savoir plus

« Les effectifs d'étudiants dans le supérieur en 2004 », *Note d'Information* 05.31, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, novembre 2005.

« Les effectifs dans l'enseignement supérieur – Constat 2004 et prévisions pour les rentrées 2005 et 2006 », *Note d'Information* 05.25, MEN-DEP, septembre 2005.

« Résultats provisoires du baccalauréat – France métropolitaine et DOM – Session de juin 2005 », *Note d'Information* 05.21, MEN-DEP, juillet 2005.

Rentrée 2005

Sources et méthode d'estimation des effectifs

Cette estimation de la rentrée 2005 (en France métropolitaine et dans les DOM) dans les principales filières du supérieur (universités hors IUT et établissements assimilés, instituts universitaires de technologie (IUT), classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et sections de techniciens supérieurs (STS)) est une première synthèse des informations provenant de sources provisoires ou partielles. Elle porte sur environ 80 % de la population étudiante (hors apprentissage et alternance). Le bilan complet des effectifs de l'enseignement supérieur ne pourra être établi que lorsque les données définitives de l'université, des CPGE, des STS et celles relatives aux autres établissements (écoles paramédicales et sociales, écoles de commerce, écoles supérieures artistiques et culturelles, établissements universitaires privés, etc.) seront disponibles.

L'évolution des flux d'entrée à l'université (y compris IUT) et dans les établissements assimilés se fonde sur la comparaison des premières inscriptions en première année de premier cycle observées les 20 octobre 2004 et 20 octobre 2005 (enquête n°20). Toutefois, si les dates d'observation sont identiques, le calendrier d'inscription de certains établissements peut avoir été modifié d'une année à l'autre, rendant les

comparaisons difficiles : ce peut être, par exemple, le recul de la date des inscriptions cumulatives en licence de sciences des étudiants des CPGE. Les évolutions sont donc à considérer avec précaution.

L'évolution des nouvelles inscriptions en STS et CPGE repose, en grande partie, sur la comparaison de leurs effectifs en première année observés les 17 septembre 2004 et 2005 dans les établissements publics relevant du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette source fournit également les effectifs totaux des STS et CPGE publiques du ministère de l'Éducation nationale. Les préparations au diplôme d'études comptables et financières (DPECF, DECF, DESCF) ainsi que les préparations au diplôme supérieur d'arts appliqués (DSAA) sont comprises ici dans les formations STS.

En l'absence d'informations supplémentaires, les flux d'entrée des STS et CPGE « autres que publics MEN » ainsi que les effectifs globaux des principales filières de l'enseignement supérieur sont estimés en prolongeant les comportements observés antérieurement en matière de passage, redoublement et abandon, avec les hypothèses retenues lors de l'exercice de prévisions réalisé en juillet 2005.